

UO'T:634.42:357.40:40.26

MINERAL O'G'ITLARNI QO'LLASHNING YERYONG'OQ O'SIB RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Amirov X. S., Xaitov I.N., Yusupov A.I.

Annotatsiya: O'zbekistonda yeryong'oq ekinidan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda mahalliy yuqori hosilli navlarni tanlash, agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida sifatli o'tkazish, o'g'it me'yorlarini to'g'ri tashkil etish muhim omil bo'lib hisoblanadi. Yeryong'oqdan yuqori hosil olishda mineral o'g'itlardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yeryong'oq, urug', novda, ekish, muddat, nav, oziqlantirish, dukkak, o'sish, poya, hosildorlik.

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ АРАХИСА

Аннотация: Выбор местных высокоурожайных сортов, своевременное и качественное выполнение агротехнических мероприятий, правильная организация норм удобрений являются важными факторами выращивания высокого и качественного урожая арахиса в Узбекистане. Для получения высокого урожая арахиса важное значение имеет эффективное использование минеральных удобрений.

Ключевые слова: арахис, семя, стебель, посадка, период, сорт, подкормка, стручок, рост, стебель, урожайность.

EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS APPLICATION ON PEANUT YIELD

Abstract: Selection of local high-yielding varieties, timely and high-quality implementation of agrotechnical activities, correct organization of fertilizer standards are important factors in growing a high and quality crop from peanuts in Uzbekistan. is lib. Effective use of mineral fertilizers is important for obtaining a high yield of peanuts.

Key words: groundnut, seed, stem, planting, period, variety, feeding, pod, growth, stem, yield.

Kirish. Yeryong'oq moyli va oziq ovqatga ishlatiladigan qimmatli o'simlik bo'lganligidan Osiyo, Amerikadagi tropik hamda subtropik mamlakatlarda, shunindek, Afrikada ko'p tarqalgan O'zbekistonda esa ko'pincha tomorqa yerlarda uchrashi mumkin.

Yeryong'oq tropik va subtropik mintaqalarda etishtiriladigan dunyodagi eng mashhur ekinlardan biridir. Sababli tarkibida yuqori protein, yog', yog' kislotalari, uglevodlar, vitaminlar va minerallar mavjud, yeryong'oq yuqori qiymat va ozuqaviy qiymati yuqoridir. Tarkibida 45-55% yog', 20-25% oqsil, 16-18% uglevod va 5% mineral moddalar mavjud. [216,336,337]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mineral o'g'itlar yeryong'oq ekiniga variantlar bo'yicha berildi. Dalani o'g'itlash me'yorlari, tanlangan maydondan olingan agrokimyotahlil natijalariga qarab belgilanadi. Yeryong'oq organik moddalarga boy tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. Sug'oriladigan maydonlarda birinchi oziqlantirish ko'chatlar to'liq unib chiqqandan keyin gullashdan oldin, azot (sof holda) 30 kg/ga, fosfor 30 kg/ga hisobida beriladi. Jo'yaklar olishdan oldin tuproq unumdorligiga asoslangan holda gektariga 250-400 kg/ga ammosfos (fizik holda) berish ham yaxshi natija beradi. Ikkinchi oziqlantirish esa, o'simlik

to'liq gulga kirgandan keyin o'tkaziladi va gektariga sof holda 70 kilogrammdan azotli o'g'it beriladi. Yeryong'oqqa me'yorida ortiq azotli o'g'it berilganda hosildorlik 0,2-0,4 t/ga oshishi, biroq ildizda azot bakteriyalarning to'planishini keskin kamayishi tajribalarda kuzatilgan.[346-347 b.]

Mineral o'g'itlar dastlab shudgor ostiga berildi. Bunda dala begona o'tlardan o'tlardan tozalangandan keyin shudgor qilishdan oldin fosforli o'g'itlarning 60% i(super fosfat o'g'iti), kaliy o'g'itlarning 50%i (kaliy xlorid o'g'itini) azotli o'g'itlar esa unib chiqqandan keyin berildi. Tajriba sxemasi bo'yicha o'g'it me'yori berildi. Tuproq unumdorligi va uning suv bilan ta'minlanganligi o'g'itlar samaradorligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Sug'orma dehqonchilik amalga oshiriladigan sharoitlarda azotli o'g'itlarning samaradorligi ancha yuqori bo'ladi. Azotning samaradorligiga tuproqning harakatchan fosfor va kaliy bilan ta'minlanganlik darajasi ham ta'sir ko'rsatadi.[18,19]

Natijalar

Bu o'g'itlarni qo'llash sabab birinchidan, unib chiqayotgan nihollar uchun oziqa bo'lsa, ikkinchidan, fosforli o'g'itlar ekinlar tezda o'zlashtira olmaydi. Shu sababli shudgor ostiga berilib, o'simliklar o'zlashtiradigan shaklga o'tadi. Fosforli va kaliy o'g'itlar gektar hisobida dalaga berildi. 8-iyun kuni dalaga berildi va so'ngra shudgor qilindi. Bunda yuqoriga keltirilgan sxema bo'yicha, 1-variant nazorat(o'g'itlanmagan), 2-variant gektariga azotli o'g'it bilan 80 kg\ga, fosforli o'g'it bilan 160 kg\ga, kaliyli o'g'it bilan 120 kg\ga, 3-variantda esa azotli o'g'it bilan 90kg\ga, fosforli o'g'it bilan 170 kg\ga, kaliyli o'g'it bilan 130 kg\ga, 4-variantda azotli o'g'it bilan 100 kg\ga, fosforli o'g'it bilan esa 180 kg\ga, kaliyli o'g'it bilan 140kg\ga berilishi lozim. Bu o'g'itlardan azotli o'g'itlarning NH₄NO₃ turi, fosforli o'g'itdan superfosfat o'g'iti, kaliyli o'g'itlardan KCl o'g'iti qo'llanildi. Dastlab shudgor ostiga kaliyli va fosforli o'g'itlar qo'llanildi. Azotli o'g'itlar shudgor ostiga qo'llanilmaydi. Chunki tezda yuvilib ketish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli ekinlar unib chiqqandan keyin qo'llaniladi. Shu sababli azotli o'g'it shudgor ostiga qo'llanilmadi. Har bir o'g'it me'yori bo'yicha qo'llanildi. Hosildorlik esa yuqori bo'lganligini ko'rishimiz.(1-jadval)

1-jadval

**Yeryong'oqning don hosildorligi, s/ga
2023y.**

Var №	Ekish muddati	O'g'it me'yori, kg\ga	Hosildorlik	Qo'shimcha hosildorlik
1	18.06	Nazorat	9.8	
2		N₈₀ P₁₆₀K₁₂₀	23.0	13.2
3		N₉₀ P₁₇₀K₁₃₀	24.9	15.1
4		N₁₀₀ P₁₈₀K₁₄₀	25.6	14.8

Bu o'g'itlash nihollarning unib chiqish jarayoniga ham ta'sir qildi. Ba'zi variantlar va takrorliklarda unib chiqmaganlari ham kuzatildi. Bu asosan nazorat variantlarda unib chiqishi kech bo'ldi va unib chiqmaganlari ham bo'ldi. (2-Jadval)

2-jadval

Yeryong'oq ekiniga o'g'it me'yori takrorliklar va variantlar bo'yicha qo'llanilganda unib chiqshi %,da(23.06.2023 holatga ko'ra)

№	Takrorliklar	Variantlar			
		1-variant	2-variant	3-variant	4-variant
Unib chiqishi %					

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1	I	69%	76%	78%	78%
2	II	67%	78%	77%	76%
3	III	65%	79%	77%	77%
4	IV	66%	75%	79%	78%

Yuqoridagi jadvalda o'rtacha unib chiqishi keltirilgan. Variantlar bo'yicha turli xil ko'rsatkichlar bo'ldi. To'liq unib chiqqandan so'ng ba'zi variantlarda unib chiqmaganlari ham bo'ldi. Barcha variantlarda unib chiqqandan keyin begona o'tlardan tozalash uchun chopiq qilindi yumshatildi. Chopiq ishlari tugatilgan keyin jo'yaklar olindi. Gullash davridan oldin azotli o'g'itni ammiakli selitra (NH_4NO_3) dan 30% i, fosforli o'g'itlardan superfosfatning qolgan 40% i bilan, kaliyli o'g'it kaliy xloridning 50% i bilan o'g'itlash ishlar olib borildi. Har bir variantga taqsimlangan o'g'it me'yori bo'yicha berildi. Shudgor ostiga berilgan fosforli va kaliyli o'g'itlarning me'yorlari kg/ga hisobida foizda berilgan. Azotli o'g'itlarni ikki bo'lib qo'lladim. Gullash oldin va gullash davrida. Azotli o'g'it esa (NH_4NO_3) gullash davridan oldin berildi. Shularni hisobga olgan holda, gullash oldin NPK ni qo'lladim. Bu me'yorlar ekinning gullashiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Adabiyotlardan ko'rib chiqib, azotli o'g'itni gullash davrida qo'lladim. 13-iyuldan gullab boshladi va 18-iyulga kelib to'liq gullab bo'ldi. Qolgan azotli o'g'it (ammiakli selitra) 70% bilan to'liq gullab bo'lgandan so'ng 20-iyul kuni to'liq berildi. So'ngra sug'orish ishlari olib borildi. Qo'llanilgan meniral o'g'itlar bevosita ekinning hosiliga ta'sir qilgan. Buni quydagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. (3-jadval)

3-jadval

Mineral o'g'itlar me'yorlarining hosil ko'rsatkichlariga bog'liqligi 2023-y.

	Mineral o'g'itlar me'yorlari, kg/ga	Qaytariqlar bo'yicha Hosildorlik, s/ga				Jami hosildorlik s/ga	O'rta cha hosil, s/ga	Qo'shimcha hosil, (+/-) s/ga
		I	II	III	IV			
1	O'g'itlanmagan	9.3	9.0	10.9	10.3	39.5	9.8	-
2	N₈₀ P₁₆₀ K₁₂₀	23.6	22.9	23.3	22.3	92.1	23.0	13.2
3	N₉₀ P₁₇₀ K₁₃₀	24.6	25.1	24.9	25.1	99.7	24.9	15.1
4	N₁₀₀ P₁₈₀ K₁₄₀	24.8	24.4	23.9	25.6	98.7	24.6	14.8

Nazoratda variantda hosil miqdori kamligini ko'rishimiz mumkin. Bu variantlarda variant hamda 4-variant nisbatan boshqa variantlarga qaraganda yaxshiroq hosil berdi. Variantlar bo'yicha hosildorlik o'rtacha 1-variantda 9.8 s, 2-variantda esa 23.0 s, 3-variantda esa 24.9 s, 4-variantda esa 24.6 s ni tashkil qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, 3-variant biroz bo'lsada hosildorligi yuqori bo'ldi. Dukkaklar soni ham nisbatan yaxshiroq. Dukkaklar yetilgan va yetilmaganligiga sonini ham ko'radigan bo'lsak, 3-variant oz bo'lsada ajraldi. (4-jadval)

4-jadval

Yeryong‘oqning biometrik ko‘rsatkichlariga o‘g‘it me‘yorlarining ta‘siri

№	Mineral o‘g‘itlar me‘yori, kg/ga	Bir o‘simlikdagi yong‘oqlar soni, dona			Yetilgan yeryong‘oqlarning miqdori, %
		yetilgan	yetimagan	jami	
1	O‘g‘itlanmagan	5	3	5	57%
2	N ₈₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	11	7	18	61.1%
3	N ₉₀ P ₁₇₀ K ₁₃₀	14	5	19	73.6%
4	N ₁₀₀ P ₁₈₀ K ₁₄₀	13	6	19	68.42%

Yeryong‘oq don hosiliga mineral o‘g‘itlarni ta‘sir katta bo‘ldi. Chunki nazorat variantga qaraganda hosildorlik deyarli 1,0-1,5 s ga oshganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mineral o‘g‘itlarni qo‘llash yeryong‘oq hosildorligini oshirishga xizmat qildi. Mineral o‘g‘itlar qo‘llanilganda yeryong‘oq hosildorligini ortishi nafaqat nazorat variantga qaraganda tuproqdagi harakatchan oziq moddalar miqdorini ortishi bilan, balki ularning o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilishi oshganligi hamda o‘simlikning o‘sish sharoitlari yaxshilanishi bilan ham bog‘liq bo‘ldi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.O.Yaqubjonov, S.Tursunov “O‘simlikshunoslik” Toshkent-2008.B.216
- 2.X.N.Atabayeva, J.B.Xudayqulov “O‘simlikshunoslik” Toshkent-2018.B.336.346.
- 3.M.Karimov “O‘g‘it qo‘llash tizimi” darslik Toshkent-2020.B.18
- 4.J.S.Sattorov va boshqalar “Agrokimyo” Toshkent-2011.B.169.
- 5.Internet ma‘lumotlari.